

ISSN: 2737-8152

مجلة القانون و المجتمع

دورية علمية محكمة و مفهرسة، تعنى بالدراسات الاجتماعية و القانونية و الاقتصادية، تصدر عن معهد الدراسات الاجتماعية و الإعلامية.

الزوايا في المغرب:
بين التأثير الديني والهيمنة
السياسية عبر التاريخ
ربيعة المعاشي

الزوايا في المغرب: بين التأثير الديني والهيمنة السياسية عبر التاريخ

ZAWAYA IN MOROCCO: BETWEEN RELIGIOUS INFLUENCE AND POLITICAL DOMINANCE THROUGHOUT HISTORY

ربيعة المعاشي

دكتورة في القانون العام

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، المغرب

المعاشي، ربيعة. (2024). الزوايا في المغرب: بين التأثير
الديني والهيمنة السياسية عبر التاريخ. مجلة القانون و
المجتمع، 5(14)، 41-56.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14237932>

الزوايا في المغرب: بين التأثير الديني والهيمنة السياسية عبر التاريخ

الملخص:

ربيعة المعاشي

دكتور في القانون العام

جامعة عبد الملك السعدي بطنجة، المغرب

يتناول هذا المقال مؤسسة الزوايا في المغرب باعتبارها جزءًا هامًا من النسيج الديني والاجتماعي في البلاد. منذ نشأتها، لعبت الزوايا دورًا محوريًا في توجيه الأتباع نحو التعاليم الإسلامية والروحية، وكانت مراكز أساسية لنشر الفكر الصوفي وتعزيز العقيدة الإسلامية. يُظهر

المقال كيف تطورت الزوايا لتصبح مؤسسات شاملة تجمع بين التربية الدينية والعمل الاجتماعي، كما كانت ملاذًا للجهد والاعتكاف.

إلى جانب دورها الديني، أشار المقال إلى الدور السياسي الذي اضطلعت به الزوايا عبر التاريخ المغربي، خاصة في فترات ضعف السلطة المركزية. برزت الزوايا كقوى مؤثرة في إدارة الصراعات وتوجيه القبائل، وقد لعبت دورًا محوريًا في دعم السلاطين أو المعارضة لهم في بعض الأحيان، مما جعلها جزءًا من المعادلة السياسية في المغرب. كما تناول المقال العلاقات الجدلية بين الزوايا والقبيلة، ومدى تأثيرها في صياغة المشهد السياسي والاجتماعي.

أخيرًا، ركز المقال على الأدوار الاجتماعية للزوايا، من رعاية المحتاجين والمسافرين إلى التوسط في حل النزاعات. قدمت الزوايا نفسها كمؤسسات اجتماعية قادرة على تأمين الاستقرار الاجتماعي وتعزيز اللحمة بين أفراد المجتمع، ما جعلها تلعب دورًا مركزيًا في مختلف جوانب الحياة المغربية.

الكلمات المفتاحية: الزوايا، التصوف، المغرب، الأدوار السياسية، القبيلة، السلطة المركزية، الوظائف الاجتماعية.

ZAWAYAS IN MOROCCO: BETWEEN RELIGIOUS INFLUENCE AND POLITICAL DOMINANCE THROUGHOUT HISTORY

Abstract

This article explores the institution of Zawiyas in Morocco as a significant part of the country's religious and social fabric. Since their inception, Zawiyas have played a central role in guiding followers towards Islamic and spiritual teachings, serving as primary centers for disseminating Sufi thought and strengthening Islamic doctrine. The article highlights how Zawiyas evolved into comprehensive institutions that combined religious education with social work and acted as places for Jihad and spiritual retreat.

Rabia EL MAACHI

PhD in Public Law

*Abdelmalek Saadi University, Tangier,
Morocco ,*

In addition to their religious role, the article discusses the political influence that Zawiyas have wielded throughout Moroccan history, particularly during periods of weak central authority. Zawiyas emerged as influential forces in managing conflicts and guiding tribes, playing a pivotal role in either supporting or opposing the sultans, thereby becoming an integral part of Morocco's political landscape. The article also examines the complex relationships between Zawiyas and tribes, and their impact on shaping the social and political scene.

Lastly, the article focuses on the social roles of Zawiyas, from caring for the needy and travelers to mediating conflicts. Zawiyas presented themselves as social institutions capable of ensuring societal stability and fostering unity among the community, making them central to various aspects of Moroccan life.

Keywords: *Zawiyas, Sufism, Morocco, political roles, tribes, central authority, social functions.*

مقدمة:

احتياجات السلطة المركزية التي استخدمت
الزوايا لتعزيز نفوذها؟ أم أن الزوايا كانت في
بعض الأحيان معارضة لتلك السلطة وسعت
لتغيير موازين القوى لصالحها؟

مقدمة

لفهم هذا التحول في أدوار الزوايا، يعتمد هذا
البحث على فرضيات رئيسية؛ أولها أن الدور
الديني كان الأساس الأولي لنشأة الزوايا، ولكنها
اضطرت لاحقًا إلى الانخراط في الشأن السياسي
نتيجة للتحويلات الاجتماعية والسياسية التي
عرفتها البلاد. الفرضية الثانية تشير إلى أن
الزوايا لم تكن دائمًا في خدمة السلطة المركزية،
بل كانت أحيانًا قوى معارضة تسعى لتعزيز
نفوذها السياسي. أما الفرضية الثالثة، فتري أن
العلاقة بين الزوايا والقبائل كانت عاملاً محوريًا
في تعزيز قوتها، حيث لعبت دور الوسيط بين
القبائل والسلطة المركزية، مما مكّنها من فرض
تأثير سياسي واسع.

تعد الزوايا في المغرب من أبرز المؤسسات الدينية
والاجتماعية التي تركت بصمة واضحة في تاريخ
البلاد، ليس فقط من خلال أدوارها الروحية
والدينية، بل أيضًا عبر تأثيرها السياسي
والاجتماعي المتعدد الأبعاد. فقد كانت الزوايا،
منذ نشأتها، مراكز للتربية الروحية والتعليم
الديني، ونشر التصوف بين الأتباع. ومع تطور
الأحداث التاريخية والسياسية، برزت هذه
المؤسسات كقوى اجتماعية فاعلة تجاوزت
حدود الأدوار الدينية التقليدية. تحولت الزوايا
إلى وسطاء بين القبائل والدولة، ولعبت دورًا
أساسيًا في الحفاظ على التوازن السياسي
والاجتماعي، خاصة في فترات ضعف السلطة
المركزية.

من الناحية المنهجية، يعتمد البحث على تحليل
تاريخي للمصادر والمراجع المتعلقة بنشأة الزوايا
وتطورها، مع التركيز على دراسة مقارنة بين
الزوايا في المغرب وأدوار المؤسسات الدينية
المشابهة في مناطق أخرى. كما يستند إلى دراسة
الأدوار الاجتماعية والسياسية التي لعبتها الزوايا

يأتي هذا البحث في سياق تحليل الدور المعقد
الذي لعبته الزوايا في المغرب عبر العصور
المختلفة. فعلى الرغم من كونها مؤسسات دينية
في الأساس، إلا أن الزوايا سرعان ما تبنت أدوارًا
سياسية واجتماعية أوسع. من هنا، تبرز
إشكالية هذا البحث التي تتعلق بفهم كيفية
تطور الزوايا من مؤسسات روحية إلى قوى
سياسية فاعلة. هل كان هذا التطور ناتجًا عن

أولاً: تعريف الزوايا لغة واصطلاحاً

تُعد الزوايا من المؤسسات الدينية والاجتماعية التي كان لها تأثير كبير في تاريخ المغرب. لغويًا، جاءت كلمة "الزاوية" في لسان العرب بمعنى "الركن من المكان"، من الفعل "زوى" الذي يعني جمع الشيء واحتباسه (ابن منظور، 1987). أما من الناحية الاصطلاحية، فالزوايا تُعرّف بأنها أماكن مخصصة للعبادة وإيواء المجاهدين وطلبة العلم والمحتاجين، حيث كانت توفر لهم المأوى والرعاية، بالإضافة إلى تزويدهم بالموارد اللازمة. في الأساس، كانت الزوايا تسمى "الرباطات"، وهي أماكن يربط فيها المجاهدون خيولهم استعدادًا للجهاد، كما ورد في القرآن الكريم: "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ" (الأنفال: 60)

تطور مفهوم الزوايا مع مرور الزمن خصوصًا في الفكر الصوفي، حيث أصبحت الزوايا أماكن تجمع للصوفيين للاستعداد الروحي والقيام بالجهاد الروحي، بالإضافة إلى مناقشة أصول التصوف والسنة النبوية (شمس الدين، 2005). بمرور الوقت، أصبحت الزوايا مؤسسات تعليمية وروحية تهدف إلى نشر الفكر الإسلامي من خلال التوعية الدينية والذكر، إضافة إلى كونها أماكن للاعتكاف الروحي والجهاد. كما شكلت الزوايا بيئة لتربية أتباع التصوف وفقًا لمبادئ العمل الديني المنظم، بما يتوافق مع قيم الإسلام (الفاصي، 1999).

تجاوز دور الزوايا الجانب الديني والروحي ليشمل الدور الاجتماعي، حيث قدمت الزوايا خدمات

عبر العصور، وتحليل العلاقة الجدلية بين السلطة الدينية والسلطة السياسية في المغرب.

تتجلى أهمية هذا البحث في كونه يسلط الضوء على مؤسسة الزوايا ليس فقط من زاوية دورها الروحي، بل أيضًا من زاوية تأثيرها السياسي والاجتماعي. ويسعى البحث إلى فهم كيف تمكنت هذه المؤسسات من لعب أدوار محورية في تاريخ المغرب السياسي، وإلى أي مدى كانت الزوايا عاملاً مؤثرًا في بناء أو تفكيك السلطة المركزية في البلاد. من خلال هذا التحليل، يهدف البحث إلى تقديم رؤية شاملة عن تطور الزوايا ودورها في صياغة تاريخ المغرب.

الفقرة الأولى: مؤسسة الزوايا بين المفهوم والنشأة

إذا كانت القبيلة قد تحكمت في الإطار الاجتماعي المغربي من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر، فإن الزاوية أخذت تبرز بعيد هذه الفترة وتتجاوز نظام القبيلة لتنتقل من أداة قبلية دينية إلى نظام اجتماعي شمولي يتجاوز نظام القبيلة سياسيا واجتماعيا (العروي، 1996) وعليه تمثل الزوايا في المغرب أحد أهم المؤسسات الدينية والاجتماعية التي لعبت أدوارًا هامة في توجيه المجتمع روحانيًا وسياسيًا. ووفقًا لإرنست غيلنر، فالزوايا تعد بؤرة السلطة المستقرة الوحيدة التي لا تقوم على السلاح، بل على تحريم استخدامه، حيث تحل البركة مكان القوة العسكرية. (إدوارد مورتيمر، وروبرت فاين، 2007).

النسك" التي أنشئت في عام 1356م (الماجري، 1986).

من ناحية أخرى، يرى المؤرخ عبد الله العروي أن الزوايا بدأت تأخذ دورًا أكبر في المجتمع المغربي مع ظهور الحركة الجازولية في القرن الخامس عشر الميلادي. في هذه الفترة، تحولت الزوايا من مجرد أماكن للتعبد والاعتكاف إلى مراكز للتعبيئة والدعوة للجهاد، حيث أصبحت تقوم بدور استراتيجي في توجيه المجتمع وتنظيم المجاهدين ضد الأعداء. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الزوايا مراكز استقطاب سياسي وعسكري، وكان لها دور بارز في الفترات التي شهدت ضعفًا في السلطة المركزية، كما هو الحال مع زاوية تازروالت التي تأسست في منطقة "إيلغ" وتمكنت من بناء إمارة حقيقية خلال فترة الاضطرابات التي صاحبت نهاية الدولة الوطاسية (العروي، 2011).

من جهة أخرى، يرى عبد الله حمودي في كتابه "الشيخ والمريد" أن الزوايا كانت تعتمد بشكل كبير على القوة لحماية وجودها وتعزيز نفوذها. فقد كانت التيقراطيات المحلية، التي تتبع الزوايا، تحتاج إلى قوى مسلحة من أجل الحفاظ على مركزها الاجتماعي والديني. في هذا السياق، يوضح حمودي كيف أن المغامرات الروحية كانت تسيّر جنبًا إلى جنب مع المغامرات السلالية، مما جعل الزوايا جزءًا أساسيًا من المنظومة السياسية في المغرب (حمودي، 2003).

ارتبطت الزوايا بشكل كبير بالقبائل في المغرب، حيث لعبت دورًا هامًا في تأطير القبائل وتوجيهها

عدة للمجتمع، مثل رعاية الفقراء والمحتاجين، وتقديم المأوى والضيافة للمسافرين. هذه المؤسسات لعبت دورًا حاسمًا في الحفاظ على تماسك المجتمع المغربي في فترات الاضطراب السياسي والاجتماعي. وبالتالي، أصبحت الزوايا مراكز مهمة للتأثير الروحي والاجتماعي في المغرب، مما ساعدها على البقاء والاستمرار في تلبية احتياجات الناس الروحية والمادية (قدور، 2006).

حاصل القول أن الزوايا هي مؤسسات دينية وعلمية واجتماعية معدة لتربية الأتباع على طريقة خاصة في التدين، تكون منحدره من الرمز المؤسس، وتتوزع بين الزاوية الأم التي تضم ضريح ذلك الرمز، وزوايا فرعية تابعة لها (كليفوردي غيرتر، 1993).

ثانيا: نشأة الزوايا في المغرب

يصعب تحديد تاريخ معين لنشأة الزوايا في المغرب، حيث إن هذه المؤسسات لم تظهر في لحظة زمنية واحدة، بل تطورت تدريجيًا مع مرور الزمن. على الرغم من أن مصطلح "الزاوية" بدأ يتداول في العهد المريني، إلا أن إنشاء هذه المؤسسات وتطورها كمؤسسات دينية واجتماعية استغرق وقتًا أطول في الفترة المرينية، لعب سلاطين بني مرين دورًا كبيرًا في دعم الزوايا، حيث أنشأ السلطان أبو عنان العديد من الزوايا في المغرب، لتكون بمثابة دور ضيافة للمسافرين والرحالة. من أبرز هذه الزوايا التي تم بناؤها خلال تلك الفترة كانت "زاوية سلا"، أو "زاوية

أولاً: الوظيفة الدينية والعلمية والروحية للزوايا

لا يختلف اثنان في أن الزاوية أولاً هي مؤسسة دينية تمارس فيها العبادات من صلاة وتلاوة القرآن والأذكار ومن اعتكاف ومدارس للعلوم، فهناك تلازم عميق وترابط وثيق بين الزاوية ووظيفتها الدينية والعلمية، إذ تنطلق من تربية روحية ومعرفية في آن واحد وتستهدف في المريد أن يقوي إيمانه بالله تعالى ويتعلم شرع الله، فالزاوية لم تفصل بين رسالتها الدينية ومهمتها العلمية، بل جعلت من المهمتين معا صورة واحدة للإسلام الصحيح الذي لا يقبل التجزئ أو الفصل بين الإيمان والعلم والعمل. (أبو عبد الله، 2001).

وهكذا، فقد اتسع دور الزوايا في العهد المرابطي وزادت الرباطات أهمية خلال هذا العهد، وقد اعتمد زعيم المرابطين عبد الله بن ياسين، على الرباط كمكان وفضاء لتصحيح عقيدة صنهاجة وتفقيهم في أمور الدين، (الناصرى، 1956) بذلك تكون الرابطة في العهد المرابطي رابطة علمية وتربوية، تسعى إلى نشر الدين الإسلامي الحنيف في إطار المذهب المالكي، لذلك لا ضير أن نجد بعض الكتابات التاريخية، ترجع أصل تسميتهم بالمرابطين إلى الرباط الذي أسسه عبد الله بن ياسين، "...لما اجتمع إلى عبد الله بن ياسين من أشرف صنهاجة نحو ألف رجل سماهم المرابطين للزومهم رابطته..."

اضطلعت الزوايا بدور علمي هام تجلى في:

روحياً وسياسياً. فالزاوية كانت تمثل الأداة التنظيمية للقبيلة، (شقير، 1993) حيث كانت تعتمد على القبيلة لضمان استمراريتها وتزويدها بالموارد البشرية والمادية. هذا الارتباط الجدلي بين الزوايا والقبائل جعل من الزوايا مؤسسة تتمتع بسلطة معنوية ومادية داخل المجتمع القبلي (ضريف، 1992). كانت الزوايا تعمل أيضاً على تنظيم علاقاتها مع القبائل من خلال مفهوم "الخدمة"، حيث كانت القبائل تسعى للتأكيد على ولائها للزاوية من خلال تقديم الخدمات والدعم (زين الدين، 2009).

الفقرة الثانية: مؤسسة الزوايا من الدور الديني الروحي العلمي الاجتماعي إلى الدور السياسي والجهادي

تباينت الآراء حول مؤسسة الزاوية وتشعبت البحوث حول تحديد مفهوم يمكن الاتفاق عليه لتعريفها أو تاريخ محدد لنشأتها إلا أن هذا الاختلاف يتلشى في مسألة الوظائف التي مارسها ولا تزال تمارسها.

وفي دراسته حول الزوايا وأدوارها المتعددة الأوجه بين الديني والعلمي والروحي والسياسي والإيديولوجي والاجتماعي والاقتصادي خلص "ميشو بيلير" إلى أنه في حالة وجود سلطة قوية ينحصر دور الزوايا في أداء وظيفتها الدينية، وفي ظل حكم مترهل تقفز الزوايا إلى المشهد السياسي، وعليه فتاريخ الزوايا عند "بيلير" يتجسد في تناوب روابط التعاون أو التنافس بين المخزن والزوايا (الطوزي 1999).

- تحفيظ القرآن الكريم والقراءات.
- تحفيظ الحديث.
- تدريس الفقه وأصوله.
- إنشاء المكتبات.

المغربي، وفي هذا الجو من الانحطاط والتمزق برزت الزوايا كقوى سياسية أخذت على عاتقها مسؤولية ملء الفراغ السياسي وعملت على تأطير المجتمع، مما أدى إلى تقوية نفوذها وأهلها لتلعب دورا سياسيا رائدا من خلال تقديم المساعدة والدعم للأسرة الحاكمة فتكون الزاوية بذلك موالية للسلطان تأتمر بأمره وتستمد نفوذها منه، أو معارضة له من أجل الوصول إلى الحكم وإقامة دولة جديدة، وهي بذلك تعمل ضده أو لصالح مرشح آخر للخلافة أو للسلطنة، وقد تصل هذه المعارضة إلى درجة الخيانة الوطنية كما هو شأن الزاوية الوزانية التي ساهمت في القرن التاسع عشر في إضعاف السلطة المركزية وضياع أجزاء من البلاد (LARAOU, 1977) فالزاوية بذلك تشبه الحزب - الذي يعتبر امتدادا لها حسب عبد الله العروبي -

من هنا يتضح دور الرباط في تاريخ المغرب الذي أفرز النواة الأولى للدولة المرابطية التي استطاعت فيما بعد بسط نفوذها على الغرب الإسلامي وتوحيده لأول مرة في ظل الحكم الإسلامي المستقل عن المشرق.

بالإضافة إلى ذلك تقلدت الزوايا أدوارا أخرى فرضتها التحولات التاريخية التي عرفها المغرب، إذ كان لها نفوذ روحي بالغ الأهمية حيث وجد المغاربة في هذه المؤسسات ملاذا لسمو الروح وعلوها وطهارتها في اتباع الطرق الصوفية التي تحتضنها الزوايا، كما لعبت الزوايا دورا سياسيا هاما.

وفي هذا الصدد لا نبالغ في شيء إذا قلنا أن بعض الدول التي تعاقبت على حكم المغرب ومنها الدولة السعدية تأسست بإيعاز من الزوايا التي أثارت الدفع بالأشراف السعديين نحو السلطة، بذلك تكون الزاوية ساهمت بقلب موازين الحكم بالمغرب من سلطان عصبوي ظل ميزة الحكم بالمغرب الوسيط، يستمد سلطته من العصبية القبلية إلى سلطان شرفاوي يستمد شرعيته من الأصل الشريف ويستند إلى قوة الزاوية.

بفضل هذا التوازن بين الجانب الروحي والتعليم الديني، أصبحت الزوايا في المغرب إحدى المؤسسات المركزية في نشر الإسلام وتعزيزه. فقد لعبت دورا هاما في نشر العقيدة الإسلامية وتربية الأجيال على مبادئ الدين الحنيف، مما ساهم في ترسيخ الإسلام في المجتمع المغربي على مر العصور.

ثانيا: الوظيفة السياسية للزوايا

وعلى مستوى آخر من السياسة يؤكد المفكر المغربي عبد الله العروبي على أن الزاوية في المغرب هي التي كان لها قصب السبق في تمهيد الطريق أمام نشأة وتأسيس الأحزاب المغربية، لأن الزوايا في نظره قامت بمجهودات عدة على مستوى

إلى جانب الدور الروحي لعبت الزاوية دورا سياسيا بارزا في تاريخ المغرب، هذا الدور سيبلغ ذروته أثناء الفراغ السياسي الذي خلفه ضعف السلطة المركزية الضامنة لتماسك القطر

هب ثلة من الصلحاء وأهل الصلاح بالمغرب إلى تشييد مجموعة من الرباطات للحراسة في سبيل الله والذود عن الإسلام، وقد ذكر صاحب كتاب "التشوف إلى رجال التصوف" مجموعة من الرباطات من بينها:

- "رباط شاكر" المعروف اليوم باسم "سيدي شيكر" الذي يعد من أشهر رباطات المغرب الأقصى، وترجع الكتابات التاريخية أمر تشييده على وادي نفيس بحوز مراكش، إلى أحد أصحاب عقبة بن نافع الفهري وهو يعلى بن مصلين الجرجاوي وهو أحد رجالات رجراجة السبعة الذين يقال إنهم وفدوا على رسول الله صل الله عليه وسلم بمكة فأسلموا ورجعوا إلى المغرب دعاة للدين الحنيف. (حجي، 1964).

كان يعلى يقاتل في هذا الرباط كفار برغواطة وغزاهم مرات عدة، (التادلي، 1997). كما استنفر الناس للجهاد، وحذر الناس من معتقدات البورغواطين كما استهنض الهمم من أجل محاربة إمارة تامسنا.

- "رباط تيطنظطر"¹، وهو من أقدم الرباطات بالمغرب، تقع تيط على الساحل

¹. تيطنظطر لفظة بربرية على غرار أسماء الأماكن القديمة في المغرب وهي مركبة من تيط ومعناها عين والنون للإضافة وفطر ومعناها الطعام وقد عبرت بدورها وصارت تعرف باسم عين الفطر ويقال إن سبب هذه السمية يرجع إلى وجود عين ماء كان الشيخ إسماعيل بن سعيد المدعو ابن أمغار، أول من نزل من الأمغاريين، يتوضأ ويشرب منها، ويفهم مما أورده عبد العظيم الأزموري عن تيطنظطر الأمغارية إن المكان الذي اختطت فيه كان "غيظا لا عمران فيه، وأنه كان مغطى

المركزية العمودية بتفتيتها للاستقلالية المحلية، كما أنها قامت بالمجهودات ذاتها على مستوى التوحيد الأفقي، وذلك عن طريق امتلاكها فروعا في كل أقاليم المملكة، فالزاوية الناصرية مثلا كانت تراقب مائة وعشرين زاوية موزعة على مخلف أرجاء البلاد. (البجوقي، 2002).

حضور الزوايا في بنية المخزن بشكل غير رسمي كانت له أكثر من دلالة، ذلك أن المخزن ظل ينظر إلى الزوايا كسلطة مكملة لسلطته، وهو ما عبر عنه المولى إسماعيل بتعاون سلطة الكفوف مع سلطة السيوف. (مليح، 2012).

علاوة على الدور السياسي أدت الزوايا أدوارا جهادية متنوعة خلال مرحلة الفتح الإسلامي.

ثالثا: الوظيفة الجهادية

يفهم من خلال الكتابات التاريخية أن ظهور الزاوية جاء متأخرا عن الرباط، الذي اضطلع بأدوار جهادية خلال الفتح الإسلامي متمثلة في نشر الإسلام ومحاربة أهل البدع، وقد وردت أحاديث كثيرة عن الرسول صل الله عليه وسلم تحبب المرابطة والحراسة في سبيل الله، وعلى سبيل المثال لا الحصر، قوله عليه السلام: " كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينهى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر"، وكذا قوله صل الله عليه وسلم: " رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه في المنازل". (الترمذي، 1996)

ولعل ما يجمع هذه الأحاديث على كثرتها، هي جعل الرباط والمرابطة من أجل الأعمال، لذلك

بمحاذاة بلاد الأعداء أو على السواحل، وتسمى أيضا بالثغور.

غير أن الرباطات صار لها مدلول آخر عند أهل إفريقية، ذلك أن فقهاء المالكية الذين كانوا يدرسون بالقيروان ويدافعون عن مذهبهم السني فضلوا اعتزال حياة المدن - التي عمتها الفوضى والاضطرابات السياسية وفساد العقيدة والانحرافات الاجتماعية- ولازموا أماكن العبادة خارج المدن، حيث انكفئوا على التحنث والزهد والتقشف ضارين المثل من أنفسهم ومن إمامهم مالك بن أنس (البختي، 2003).

وإذا كانت الرباطات قد عرفت على هذا النحو بالمغرب الأدنى والأوسط لمدة طويلة، فإن الرباطات في المغرب الأقصى شهدت تحولا من أماكن للعبادة المجردة إلى مراكز للتعبئة العسكرية، يقصد من إنشائها والتمركز فيها الإعداد لمواجهة المنحرفين لاسيما فرقة "البرغواطيين".

تزعمت الزوايا حركة الصمود والجهاد ضد الغزاة الأجانب والدفاع عن التراب المغربي ضد الطامعين، وحاربت كل المتعاملين معهم، معتبرة ذلك من أوجب الواجبات، (قدوري، 2000) وذلك بعد ضعف السلطة المركزية، وبموازاة ذلك كانت سمة العصر هي انتشار الحركة الصوفية بالمغرب على نطاق واسع، ففي عهد الوطاسيين بدأ انتشار الطرق والزوايا في المغرب بشكل لم يسبق له مثيل، (حركات، 1984). والسبب في ذلك هو اختمار الفكر الصوفي

الأطلسي بمنطقة دكالة بعيدا عن مدينة الجديدة بحوالي أحد عشر كلم على الطريق الساحلية المؤدية لمدينة الوليدية، وتعرف اليوم تيط بمركز مولاي عبد الله، و تعتبر هذه الحاضرة من المراكز العمرانية القديمة بالمغرب.

لقد دلت الآثار المكتشفة في المنطقة على أن هذه البلدة عمرت في عهود مبكرة كما افترضت الأبحاث المستندة إلى علم الطوبونيميا بأن الميناء المسى في الأدبيات القديمة باسم رتوبيس كان يوجد على الأرجح في المكان الذي شغلته تيط و هذا يعني أن تيط من المدن القديمة في المغرب².

- "رباط الحجر" إلى حدود هذا التاريخ، ظل دور الرباط يختزل في الجهاد والحراسة، ويقع هذا الرباط بدرعة ضمن مجال واحة ترناتة، ويقع بين قصر أولاد وشاح وزاوية القاضي.

وفعلا فقد شكلت الرباطات الأماكن الأولى للتجمعات الدينية التي كان المسلمون يرابطون فيها للدفاع عن بلادهم، وتقع تلك الأماكن عادة

بالأشجار الغابوية كما يفهم من نفس المصدر أن ذلك المكان كان موحشا.

ولعل أهم ما أثار اهتمام صنهاجة بتيطنفر ما تميز به الضيف الأمغاري من تعبد و تزهة و تثقيف، ورغبة في تفتيحه الناس وإرشادهم إلى جانب ما ظهر على يديه من كرامات و خوارق العادات ومن تطور العلاقة بين الطرفين إلى احتضان صنهاجة للشيخ إسماعيل ابن أمغار وتبجيلهم له إلى حد لم يتردد شيخ القبيلة في تزويجه من ابنته.

² بعد الفتح الإسلامي صارت الأسر المالكة التي تعاقبت على عرش البلاد و الأمم التي تعاقبت على السكنى في رتوبيس تبني عمارتها بجانبها أو ربما على أنقاضها، و قد صارت هذه العمارة الجديدة تحمل اسما جديدا في المصادر العربية الإسلامية هو تيطنقطر و يقال اختصارا تيط.

احتكار السلطة، والقبيلة التي ترغب في المشاركة السياسية الشيء الذي حدا بها إلى إفراس الزاوية.

ثم إن انبثاق مؤسسة السلطان "الشريف" في القرن السادس عشر الميلادي وما انتهجته هذه المؤسسة الجديدة من سياسة دينية ترمي إلى الاحتكار المطلق للسلطة هو ما سيفضي بمؤسسة القبيلة المستهدفة بالدرجة الأولى من التحولات الاجتماعية والسياسية الجديدة إلى فرز تنظيمها الذي يعمل على حماية كيائها ألا وهو الزاوية". (ضريف، 1988).

علاوة على ذلك قامت الزوايا بدور التحكيم للفصل في مشاكل الأفراد والجماعات المحيطة بها، نظرا لما يرمز إليه شيخ الزاوية من تجسيد للحقيقة والحق والعدالة.

ويتدرج عمل شيخ الزاوية في هذا المجال من التوسط لتحقيق الصلح بين الأفراد إلى دور التوسط بين القبائل لحل مشاكلهم مع بعضهم البعض أو بين بعضهم مع ممثلي السلطة.

بل وفي بعض الحالات يتدخل شيخ الزاوية لتحقيق الصلح بين المتنازعين على السلطة فهو بذلك يشكل عامل استقرار وأمن لأنه يطفى نار الفتن والحروب الأهلية ويحقن الدماء ويؤلف بين القلوب المتنافرة والاتجاهات المتصارعة.

علاوة على الوظائف السالفة الذكر قامت الزوايا بوظائف اجتماعية هامة عبر مدار تاريخها.

ومغربته عن طريق الطريقة الجزولية مع شيخها محمد بن سليمان الجزولي³.

كما اشتهرت هذه الطرق بزواياها وانتظمت داخلها ورفعت لواء الجهاد ضد الإيبيريين الذين تحرشوا بالسواحل المغربية بفضل قوتهم من جهة وضعف السلطة المخزنية من جهة ثانية.

من خلال هذه المواقف أبان التصوف المغربي عن خصوصيته حيث انخرط في الحياة العامة للمغاربة وشارك في الدود عن بيضة الإسلام، كما فندت الزاوية تلك الأقوال التي تنعتها بأنها تشبه الدير في العصور الوسطى. (الشتاوي وبروفنسال، 1998).

وتشير بعض الدراسات إلى أن الزوايا هي مؤسسة منخرطة في المجتمع، متبنية لقضاياه، حاملة لهوموم، وأبرز مثال على ذلك أن الزاوية لم تبني موقف المتفرج إزاء ما يحدث بل تبنت موقف المدافع المستميت عن حوزة المغرب ضد أي عدو خارجي. (حجي، 1988).

يرى البعض أن من بين أسباب انبثاق الزاوية كمؤسسة سياسية يرجع بالأساس إلى سيطرة الخيار الشرفاوي الذي ستنتقل معه مرحلة جديدة من الصراع بين المخزن الهادف إلى

³ محمد بن سليمان الجزولي هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن أبي بكر بن سليمان بن داود، توفي عام 1465م، وهو من قبيلة جزولة بسوس الأطلس الصغير، درس بفاس بمدرسة الصغارين، ثم رحل إلى تونس والمشرق، وعاد بعد عدة أعوام إلى فاس، فألف كتابه "دلائل الخيرات" وبدأ ينشر طريقته في حاحا، فتجمع حوله آلاف المريدين، الشيء الذي ألقى خصومه الذين قاموا بقتله.

رابعاً: الوظيفة الاجتماعية

من هنا يتضح أن نية سلاطين بني مرين من إنشاء الزاوية لم تتجاوز إطعام الطعام، واستقبال أبناء السبيل، وبعض موظفي الدولة، رغم كثرة هذه المنشآت، وقد بنى ملوك بني مرين عدداً من الزوايا في مختلف أرجاء مملكتهم لاستقبال الغرباء والمسافرين والموظفين المتنقلين. (حركات، 1984).

إن قصد بني مرين من إنشاء الزوايا، هي جعلها بمثابة دور لاستقبال الغرباء والوافدين، من الخارج ومن كبار الدولة وأعيانها، فالغرض الأول من تشييدها إذاً كما يتضح أبعد ما يكون عن الهدف الصوفي، الذي اتجهت إليه فيما بعد خاصة في عهد بني وطاس حيث ساهمت مجموعة من المتغيرات التي طرأت على الساحة المغربية من بروز الزوايا، وظهورها كمؤسسة فاعلة في التاريخ المغربي. (المنوني، 1997).

لعبت الزوايا في تاريخ المجتمع المغربي أدواراً ثقافية وتأطيرية وسياسية، اختلف عمقها باختلاف الظروف والمعطيات، وتجاذبها بالإيجاب والسلب، تبعاً لنفس الشروط ولشخصية القائمين عليها، فالزوايا إن كانت قد قامت بأدوار طلائعية على عدة مستويات، ففي مقابل ذلك قامت بأدوار سلبية تحكمت فيها مصالح أنية.

ومن يمعن النظر في الزوايا التي شيدها أبو عنان، أو سلفه أبو الحسن، سيجد لا محالة أن وظيفة هذه الزوايا في ذلك العصر كانت مقتصرة على إيواء المتجول وإطعام المسافر وهذا ما يفسره لنا محمد ابن مرزوق التلمساني المتوفي سنة

إلى جانب الرباط ظهر في العهد الموحي خاصة في عهد يعقوب المنصور ما يعرف بـ «دار الكرامة»، ونجد في المصادر التاريخية ما يعزز هذا الطرح، حيث تتفق هذه المصادر في جعل هذا السلطان من أهل الكرم والجود "...لما تمت له البيعة وطاعت له الأمة كان أول شيء فعله أن أخرج مائة ألف دينار ذهباً من بيت المال ففرقها على الضعفاء من بيوتات المغرب...»، (الفاصي، 1987). وكان دور دار الكرامة آنذاك إطعام الطعام للمعوزين وابن السبيل.

ومع بزوغ فجر بني مرين⁴ "الدولة المرينية" ظهر ما يعرف بالزاوية، حيث ورثت الجهاد عن الرباط، دون إلغاء هذا الأخير، وورثت إطعام الطعام، عن دار الكرامة.

⁴ بنو مرين فرع من قبيلة زناتة الأمازيغية (البربرية) الشهيرة، والتي ينتمي إليها عدد من القبائل التي لعبت أدواراً مهمة في تاريخ المغرب العربي، وكان بنو مرين في أول أمرهم من البدو الرحل، وفي سنة (601هـ) نشبت بينهم وبين بني عبد الواد وبني واسين حرب فارتحلوا بعيداً وتوغلوا في هضاب المغرب، ونزلوا بوادي ملوية الواقع بين المغرب والصحراء، واستقروا هناك إلى سنة (610هـ)، وهي السنة التي مات فيها محمد الناصر الموحي عقب موقعة العقاب، وتولى من بعده ابنه المستنصر، وكان صبياً لا علم له بالسياسة وتدير الملك، فانشغل باللهو والعبث وترك تدبير الملك لأعمامه ولكبار رجال الموحيين، فأساءوا وتمهانونا في الأمور وخلدوا إلى الراحة والدعة، وكانت غزوة العقاب قد أضعفت قواهم، ثم جاءت سنة (667هـ)، وفيها كانت الموقعة الحاسمة بين المرينيين والموحيين، ففي أواخر هذه السنة سار الخليفة الموحي لقتال بني مرين، والتقى الفريقان في وادي غفو بين فاس ومراكش، فانتصر بنو مرين، وقتل من الموحيين عدد كبير، وكان على رأس القتلى الخليفة الموحي نفسه، واستولى المرينيون على أموالهم وأسلحتهم، ثم ساروا إلى مراكش، فدخلها يعقوب المنصور المريني بجيشه في التاسع من المحرم سنة (668هـ)، وبذلك انتهت دولة الموحيين بعد حوالي قرن ونصف القرن من الزمان، وقامت بعدها دولة بني مرين الفتية التي سيطرت على المغرب الأقصى كله.

شيخ الزاوية أو الرباط على إثبات وجوده، من خلال الوظائف التي تضطلع بها زاويته خاصة في الوسط القروي (بنطال، 2007).

خلصنا في هذا البحث إلى كيفية تأثير هذه الأدوار على المجتمع المغربي وأهميتها في فترات تاريخية مختلفة.

نبدأ أولاً بالدور الديني حيث كانت الزوايا في المغرب دائماً مركزاً للعبادة، ففيها تمارس فيها الصلوات، وتُتلى الآيات القرآنية، وتقام فيها حلقات الذكر. لكنها لم تقتصر على الجانب الروحي فقط، بل لعبت دوراً مهماً كمراكز علمية، حيث كانت تُدرس فيها العلوم الشرعية مثل الفقه وأصوله، خاصة وفق المذهب المالكي الذي اتبعه المغاربة منذ القرون الوسطى. الزوايا ساهمت في نشر المعرفة الإسلامية بين عامة الناس، وكذلك في تكوين العلماء والفقهاء الذين أصبحوا مرجعيات دينية في مجتمعاتهم.

كان من أولويات الزوايا تعليم وتحفيظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى تدريس الحديث النبوي، مما جعلها حجر الزاوية في نشر المعرفة الدينية. كما أن الزوايا كانت مراكز لإنشاء مكتبات تحفظ الكتب الدينية وتوفر مصادر للعلم، مما أضاف إلى دورها كمراكز ثقافية وعلمية إلى جانب كونها أماكن للعبادة. هذه الزوايا ساهمت في توطيد الإسلام في المجتمع المغربي وترسيخ تعاليمه، حيث جمعت بين الوظائف الروحية والتعليمية في آن واحد. (دوطي، 1900).

على المستوى الروحي، كانت الزوايا تمثل مراكز للصوفية، حيث تجتمع فيها المريدون لممارسة

1379/هـ/781م الذي خص الفصل الثاني والأربعين من كتابه "المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن" للكلام عن الزوايا التي شيدها السلطان المريني أبو الحسن وقال عن وظيفتها: "...والظاهر أن الزوايا عندنا في المغرب هي المواضع المعدة لإرفاق الواردين وإطعام المحتاج من القاصدين ...". (التمساني، 1981).

إن تبلور أنشطة الزوايا ووظائفها وتجدرها داخل الأمة الإسلامية بصفة عامة، وداخل المجتمع المغربي بصفة خاصة جعلها تساهم في مختلف اهتماماته المادية والمعنوية، بل والتعبير عنها بصدق وموضوعية، ولا شك أن من أهم تلك المهام وأنبؤها ما قامت به الزاوية المغربية من تدعيم وترسيخ للثقافة الإسلامية الصحيحة والأصلية ونشرها، سواء تعلق الأمر بالعقيدة أو بالفقه وأصوله أو بالتربية الصوفية، ذلك أنها في تلك المهام ظلت تستمد أصولها ومنابعها من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح.

خلاصة عامة:

الزوايا في المغرب، عبر تاريخها الطويل، لم تقتصر على أداء دور ديني تقليدي فحسب، بل امتدت لتشمل وظائف متعددة تتراوح بين التعليم، الروحانية، الجهاد، والتدخل في الشؤون السياسية والاجتماعية، فقد اعتبرت الزوايا إحدى أهم دوائر القداسة التي اتخذت بعدا مؤسسيا، ومجالا متميزا في النسيج الديني والاقتصادي والسياسي والثقافي للمجتمع المغربي، وظل هذا الإشعاع رهينا بمدى قدرة

المركزية، وقدمت نفسها كقوى محلية قادرة على تنظيم المجتمعات والحفاظ على الأمن والاستقرار. وفي أوقات أخرى، كانت الزوايا تتحالف مع السلطة المركزية أو تعارضها وفقًا للظروف، مما جعلها لاعبًا سياسيًا مهمًا في التاريخ المغربي.

الدور الجهادي، شكلت الزوايا أيضًا مراكز للجهاد والدفاع عن الإسلام في الفترات التي تعرضت فيها البلاد لغزوات خارجية أو تهديدات استعمارية، كانت الزوايا تلعب دورًا محوريًا في تعبئة المريدين والمجاهدين للدفاع عن الأراضي الإسلامية. بعض الزوايا اتخذت مواقع استراتيجية على السواحل أو الحدود، حيث كانت تُجهز المقاتلين وتحفزهم على مقاومة الغزاة.

دور الزوايا في الجهاد لم يقتصر فقط على الدفاع عن الحدود، بل امتد إلى نشر الإسلام في المناطق النائية ذلك أن العديد من الزوايا كانت تعمل على نشر الإسلام في المناطق القبلية أو المناطق البعيدة عن المدن الكبرى، مما ساعد في توسيع رقعة الإسلام وتعزيز الهوية الإسلامية في المغرب.

صفوة القول أن الزوايا في المغرب لم تكن مجرد مؤسسات دينية تُمارس فيها العبادة، بل كانت مؤسسات شاملة تجمع بين الوظائف الدينية، التعليمية، الروحية، السياسية، والجهادية. هذه المؤسسات لعبت دورًا حاسمًا في تشكيل تاريخ المغرب وهويته الثقافية والدينية.

الأذكار والتأمل الروحي. الزوايا وفرت ملاذًا للأفراد الذين كانوا يبحثون عن السمو الروحي والتقرب إلى الله من خلال الطرق الصوفية، مثل الطريقة الجزولية والطريقة التيجانية. هذه الطرق الصوفية وفرت نهجًا روحيًا يركز على الزهد، الابتعاد عن الحياة المادية، وتوجيه الأتباع نحو الورع والتقوى.

الزوايا لعبت دورًا مهمًا في توجيه الأفراد نحو القيم الصوفية الروحانية، حيث وفرت بيئة تساعد على تطوير الإيمان الداخلي وتعزيز العلاقات الروحية مع الله. وبالتالي، أصبحت الزوايا ملاذًا للباحثين عن الصفاء الروحي، وكانت تلعب دورًا أساسيًا في تشكيل الهوية الروحية للمغاربة. الزوايا استطاعت ترسيخ التقاليد الصوفية في المجتمع المغربي، مما جعلها جزءًا لا يتجزأ من النسيج الثقافي والديني للبلاد.

إلى جانب أدوارها الدينية والروحية، اضطلعت الزوايا بدور سياسي واجتماعي مهم في المغرب. في فترات ضعف السلطة المركزية أو في أوقات الفوضى، كانت الزوايا تلعب دور الوسيط بين السلطة والمجتمع. نظرًا لنفوذها الروحي والاجتماعي، كانت الزوايا تحظى بثقة المجتمع، مما سمح لها بالتدخل في الشؤون السياسية والمساهمة في تحقيق الاستقرار.

في بعض الحالات، كانت الزوايا تملك نفوذًا سياسيًا كبيرًا لدرجة أنها كانت تتحكم في مناطق واسعة من البلاد، كما هو الحال مع زاوية الدلائي وزاوية أمركو. هذه الزوايا استطاعت ملء الفراغ السياسي الذي خلفه ضعف الدولة

ببليوغرافيا:

- ابن منظور. (1987) لسان العرب بيروت: دار صادر .
- أبو عبد الله، محمد. (2001). التعليم الديني في المغرب: الزوايا والمدارس العتيقة. الرباط: دار الثقافة.
- إدمون، دوطي. (1900). السحر والدين في إفريقيا الشمالية. ترجمة: محمد أسليم. الدار البيضاء: إفريقيا الشرق.
- إدوارد مورتيمر، روبرت فاين. (2007) الشعب والأمة والدولة: مدلول العرقية والقومية مصر: المرصد العربي للترجمة. ترجمة أكرم حمدان ونزهت الطيب. دار السلام للنشر والتوزيع والترجمة.
- البجوقي، عبد الحميد. (2002) المشهد الحزبي والملكية بالمغرب: الاستمرارية، التجديد أو خيار التأسيس. الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة.
- البختي، جمال علال. (2003) الحضور الصوفي في الأندلس والمغرب إلى حدود القرن السابع الهجري - دراسة تأصيلية وقراءة تحليلية في مواقف ابن خمير السبتي من التصوف والمتصوفة - تطوان: مطبعة الخليج العربي.
- بنطالب، علي. (2007) الزاوية والمخزن: العلاقة الجبائية الرباط: مطبعة دار المناهل.
- التادلي، يوسف بن يحيى بن الزيات. (1997) التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي . الرباط: منشورات كلية الآداب.
- الترميذي، أبو عيسى محمد بن عيسى. (1996) الجامع الكبير . بيروت: دار الغرب الإسلامي.
- التلمساني، محمد ابن مرزوق. (1981) المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن . الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.
- حجي، محمد. (1988) الزاوية الدلائية ودورها العلمي والسياسي الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة.
- حركات، إبراهيم. (1984) المغرب عبر التاريخ الدار البيضاء: دار الرشاد الحديثة.

- حمودي، عبد الله. (2003) الشيخ والمريد: النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الإسلامية. الدار البيضاء: دار توبقال للنشر.
- زين الدين، محمد. (2009) المؤسسة الملكية في المغرب العهد الجديد، قراءة دستورية سياسية في مسار عشرية ملك تقديم محمد الداغر، الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة.
- شقيير، محمد. (1993) التنظيمات السياسية بالمغرب الدار البيضاء: مكتبة الأمة.
- شمس الدين، عبد الله. (2005) الصوفية في العالم الإسلامي: نشأتها وتطورها القاهرة: دار الفكر.
- الشتنتاوي، أحمد وليفي بروفنسال. (1998) الزاوية القاهرة: مركز الشارقة للإبداع الفكري.
- ضريف، محمد. (1988) مؤسسة السلطان "الشريف" بالمغرب: محاولة التركيب. الدار البيضاء: إفريقيا الشرق.
- ضريف، محمد. (1992) مؤسسة الزوايا بالمغرب. منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي.
- ضريف، محمد. (2001) الإسلام السياسي في المغرب الدار البيضاء: دار توبقال.
- الطوزي، محمد. (1999) الملكية والإسلام السياسي في المغرب. ترجمة محمد حاتمي وخالد الشكراوي. الدار البيضاء: نشر الفنك.
- العروي، عبد الله. (1996) مجمل تاريخ المغرب الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.
- العروي، عبد الله. (2011) العلاقة بين الزوايا والمخزن في المغرب القرن التاسع عشر الرباط: مجلة أمل.
- الفاصي، عبد الكبير. (1987) تاريخ الزوايا في المغرب الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة.
- الفاصي، علي بن عبد الله بن أبي زرع. (1999) الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس. الرباط: المطبعة الملكية.
- قدور، علي. (2006) الزوايا والقبائل في المغرب الجزائر: دار الحكمة.
- قدوري، عبد المجيد. (2000) المغرب وأروبا ما بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر "مسألة التجاوز". الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.

كليفورد غيرتز. (1993) الإسلام من وجهة نظر علم الأناسة: التطور الديني في المغرب وإندونيسيا ترجمة أبو بكر أحمد باقادر، بيروت: دار المنتخب العربي.

الماجري، علي حامد. (1986) المغرب في عصر السلطان أبي عنان المريني الدار البيضاء: دار النشر المغربية.

مليح، هشام. (2012) دوائر القداسة والعلم والجاه: الدين والمال والسياسة في تاريخ المغرب، نظام الامتيازات الجبائية. الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة.

المنوني، محمد. (1997). الزوايا في تاريخ المغرب. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.

الناصري، أحمد بن خالد. (1956) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى تحقيق وتعليق جعفر الناصري ومحمد الناصري. الدار البيضاء: دار الكتاب.

Abd Allah, Laroui. (1977) **Les Origines Sociales et Culturelles du Nationalisme Marocain, 1830-1912** Paris. Ed François Maspero.